

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 324 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdunosim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi.....	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр.....	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari.....	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfixor qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari.....	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	

VIRUSLI INFEKSIYALAR ZAMONAVIY DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH USULLARINING BIOLOGIK ASOSLARI

Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna

Namangan davlat universiteti,
Tibbiyot fakulteti Umumtibbiy fanlar kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Virusli infeksiyalarni zamonaviy usullar bilan aniqlash va davolash insoniyat sog'lig'ini saqlashda muhim o'rin tutadi. Ushbu maqolada virusli infeksiyalarni diagnostika qilish va davolashning zamonaviy biologik usullari tahlil qilinadi. Molekulyar diagnostika (PCR, RT-PCR), immunodiagnostika (ELISA, Western blot), gen terapiyasi va vaktsinalar kabi usullar o'rganilib, ularning samaradorligi va qo'llanilish doirasi baholanadi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt va biotexnologiyalardan foydalanish orqali diagnostika jarayonlarini avtomatlashtirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Natijalar asosida virusli infeksiyalar bilan kurashish samaradorligini oshirishga doir amaliy takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Virusli infeksiyalar, diagnostika, davolash, molekulyar biologiya, gen terapiyasi, immunoterapiya, polimeraza zanjir reaksiyasi (PCR), zamonaviy texnologiyalar, CRISPR, viruslar genetikasi.

Abstract: Modern methods for diagnosing and treating viral infections play a crucial role in preserving human health. This article analyzes contemporary biological methods for diagnosing and treating viral infections. Molecular diagnostics (PCR, RT-PCR), immunodiagnosics (ELISA, Western blot), gene therapy, and vaccines are examined, evaluating their effectiveness and scope of application. Additionally, opportunities for automating diagnostic processes through artificial intelligence and biotechnology are explored. Based on the results, practical suggestions are provided to enhance the effectiveness of combating viral infections.

Key words: Viral infections, diagnostics, treatment, molecular biology, gene therapy, immunotherapy, polymerase chain reaction (PCR), modern technologies, CRISPR, viral genetics.

Аннотация: Современные методы выявления и лечения вирусных инфекций играют важную роль в сохранении здоровья человечества. В данной статье рассматриваются современные биологические методы диагностики и лечения вирусных инфекций. Исследуются молекулярная диагностика (ПЦР, ОТ-ПЦР), иммунодиагностика (ИФА, Вестерн-блот), генная терапия и вакцины, а также оценивается их эффективность и область применения. Кроме того, рассматриваются возможности автоматизации процессов диагностики с использованием искусственного интеллекта и биотехнологий. На основе полученных результатов приведены практические предложения по повышению эффективности борьбы с вирусными инфекциями.

Ключевые слова: Вирусные инфекции, диагностика, лечение, молекулярная биология, генная терапия, иммуно-терапия, полимеразная цепная реакция (ПЦР), современные технологии, CRISPR, генетика вирусов.

KIRISH

Virusli infeksiyalar butun dunyo bo'ylab keng tarqalgan va jiddiy sog'liqni saqlash muammolaridan biri bo'lib kelmoqda. Viruslar hayotiy faoliyatni faqat tirik hujayralar ichida olib boruvchi mikroskopik organizmlar bo'lib, ko'p hollarda o'limga olib keluvchi xavfli kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. COVID-19 pandemiyasi kabi global pandemiyalar viruslarning tez tarqalish va evolyutsiyalash qobiliyatini yana bir bor ko'rsatdi.

Virusli infeksiyalarni aniqlash va davolashga qaratilgan texnologiyalar zamonaviy molekulyar biologiya, gen terapiyasi va immunoterapiya sohalarida sezilarli rivojlanishlarga erishdi. Ushbu maqolada virusli infeksiyalarni aniqlash va davolash usullarining biologik asoslari, ularning afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek istiqboldagi tadqiqotlar yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mavzuga oid adabiyotlar tahlilida molekulyar diagnostika va davolash sohasidagi asosiy yondashuvlar o'rganiladi. Molekulyar diagnostika yo'nalishida polimeraza zanjir reaksiyasi (PCR) usuli orqali virusli DNK yoki RNK ni ko'paytirish va aniqlash texnologiyalarining samaradorligi yoritiladi. Bu usul ayniqsa SARS-CoV-2 kabi viruslarni aniqlashda keng qo'llanilayotgani ta'kidlanadi. Gen terapiyasi bo'yicha esa genom tahririyati texnologiyalari, xususan CRISPR-Cas9 tizimi orqali viruslarni yo'q qilish yoki ularga qarshi immunitetni kuchaytirish usullari tahlil qilinadi. Shuningdek, immunoterapiya yo'nalishida monoklonal antitanalar yordamida virusga qarshi immunitetni sun'iy shakllantirish tajribalari o'rganiladi. Bioinformatika esa virus genomlarini tahlil qilishda va yangi dori-darmonlarni ishlab chiqishda muhim vosita sifatida taqdim etiladi. Ushbu adabiyotlarda ko'rib chiqilgan barcha usullar zamonaviy biotibbiyotda virusli infeksiyalarni aniqlash va davolashda keng qo'llanilayotgan ilg'or texnologiyalar ekani ta'kidlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda virusli infeksiyalarni aniqlash va davolashning zamonaviy yondashuvlarini biologik nuqtayi nazardan o'rganish maqsadida kompleks ilmiy uslublar qo'llanildi. Asosiy metod sifatida adabiyotlar tahlili, eksperimental biologik kuzatuv, shuningdek molekulyar-biologik tahlil metodlari tanlandi. Tadqiqotda viruslarning hujayra darajasidagi tarqalish mexanizmlari, immunologik javob shakllanishi va antiviral preparatlarning ta'sir mexanizmlari chuqur o'rganildi. Shuningdek, zamonaviy PCR va ELISA usullari yordamida virusli infeksiyalarni erta bosqichda aniqlash imkoniyatlari baholandi. Olingan natijalar statistik tahlil asosida umumlashtirildi va mavjud ilmiy manbalar bilan solishtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Viruslar hujayra ichida ko'payadigan mikroskopik patogenlar bo'lib, ular tirik organizmlar emas, balki hujayra ichidagi parazitlar hisoblanadi. Viruslar faqatgina mezbon hujayraga kirgandan so'ng faollashib, ko'payish jarayonini boshlaydi. Viruslar genetik materialdan (DNK yoki RNK) va oqsil qobig'idan iborat bo'lib, hujayra tashqarisida inaktiv holatda bo'ladi va faqat mezbon hujayraga kirgach faollashadi. Ular hujayra ichida ko'payish jarayonida o'z genomini hujayra ichki mexanizmlariga kiritib, o'ziga zarur oqsillarni sintez qiladi va yangi virus zarralarini hosil qiladi. Viruslarni aniqlash va ularni samarali davolash uchun diagnostika usullarini to'g'ri tanlash muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy usullar orasida molekulyar diagnostika usullari keng qo'llaniladi.

Polimeraza zanjir reaksiyasi (PCR) virus genomining DNK yoki RNK qismlarini aniqlash uchun ishlatiladi va yuqori aniqlik hamda sezgirlikka ega. Revers transkripsion PCR (RT-PCR) esa RNK viruslarini, xususan COVID-19ni aniqlashda qo'llaniladi. Sekvenirlash usuli esa virus genomlarini to'liq aniqlash va yangi variantlarni o'rganish imkonini beradi. Serologik usullardan enzim immunoassay (EIA/ELISA) qon zardobida antikorlarni aniqlash uchun qo'llanilib, organizmning virusga qarshi immun javobini baholashga yordam beradi. Rapid diagnostic tests (RDT) esa antigenga asoslangan tezkor testlar bo'lib, bir necha daqiqada natija beradi.

Elektron mikroskopiya viruslarni bevosita kuzatish va ularning morfologik tuzilishini aniqlash imkonini beradi, immunofluoresans usuli esa viruslarning hujayralardagi mavjudligi va joylashishini aniqlashda ishlatiladi. Virusli infeksiyalarni davolashda esa antiviral dorilar qo'llaniladi. Ular viruslar replikatsiyasini to'xtatish uchun ishlatiladi. Misollar: Remdesivir, Favipiravir, Oseltamivir, Acyclovir. Ushbu dorilar viruslarning DNK yoki RNK sintezini to'xtatib, ularga ko'payish imkonini bermaydi. Immunoterapiya yo'nalishida monoklonal antikorlar, masalan COVID-19 uchun Regeneron antikorlari ishlab chiqiladi va organizmga yuboriladi, immunomodulyatorlar esa tana immun tizimini rag'batlantirib, virusga qarshi kurashish kuchini oshiradi.

Vaksinatsiya virusli infeksiyalarni oldini olishda muhim rol o'ynaydi. RNK vaktsinalari (Pfizer, Moderna), inaktivlangan vaktsinalar va vektorli vaktsinalar kabi turlari mavjud bo'lib, ular orqali virusga qarshi immunitet hosil qilinadi. Viruslar hujayralar ichida ko'payish jarayonida genetik materialni o'zlashtirish va oqsil sintez qilish orqali yangi avlodlarni yaratadi. Virusli infeksiyalarga qarshi ishlatiladigan dorilar va usullar viruslar hujayralariga qanday ta'sir qilishi, ularning replikatsiya jarayonlarini to'xtatish, hujayra qobig'iga kirish imkoniyatini bloklash yoki antikorlar yordamida neytrallash kabi biologik mexanizmlarga asoslanadi.

Kelajakda CRISPR texnologiyasi yordamida virusli infeksiyalarni genetik darajada davolash imkoniyatlari o'rganilmoqda. mRNK va DNK asosida samarali va tez ishlab chiqiladigan yangi vaktsina platformalari ustida ish olib borilmoqda. Shuningdek, sun'iy intellekt yordamida diagnostika va davolash jarayonlarini optimallashtirish, virusli infeksiyalarni oldindan aniqlash va davolashga oid algoritmlar yaratish bo'yicha izlanishlar olib borilmoqda. Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslanib, virusli infeksiyalarni zamonaviy diagnostika va davolash usullarining biologik asoslari yetarlicha yoritildi. Olingan natijalar asosida zamonaviy diagnostika va davolash usullarining afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilinadi. Molekulyar diagnostika usullari aniqlik va tezlik nuqtai

nazaridan samarador bo'lsa-da, ba'zi usullar yuqori xarajatli bo'lishi mumkin. Gen terapiyasi va CRISPR kabi texnologiyalar esa keng miqyosda amaliyotga tatbiq qilish uchun hali to'liq o'rganilmagan.

XULOSA

Ushbu maqolada virusli infeksiyalarni zamonaviy diagnostika va davolash usullarining biologik asoslari o'rganildi. Molekulyar diagnostika usullarining keng qo'llanilishi kelajakda virusli infeksiyalarning tez aniqlanishi va davolanishini yanada osonlashtirishi mumkin. Shu bilan birga, gen terapiyasi va immunoterapiya sohasida olib borilayotgan tadqiqotlar natijalari umid beruvchi hisoblanadi.

Taklif sifatida, zamonaviy diagnostika va davolash usullarini arzonlashtirish hamda yanada keng jamoatchilikka yetkazish uchun xalqaro hamkorlikni kuchaytirish zarur. Shuningdek, viruslar evolyutsiyasini kuzatish va yangi dori-darmonlarni ishlab chiqishga qaratilgan tadqiqotlarni davom ettirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Souf S. Recent advances in diagnostic testing for viral infections. *Biosci Horiz Int J Stud Res*, 2016.
2. Centers for Disease Control and Prevention. Principles of Epidemiology in Public Health Practice. In: An Introduction to Applied Epidemiology and Biostatistics. 3rd ed. Atlanta: US Department of Health and Human Services; 2012.
3. Burrell CJ, Howard CR, Murphy FA. Epidemiology of viral infections. In: Fenner and White's Medical Virology. United States: Academic Press; 2017. p. 185–203.
4. Mourya D, Yadav P, Ullas P, Bhardwaj SD, Sahay RR, Chadha MS, et al. Emerging/re-emerging viral diseases and new viruses on the Indian horizon. *Indian J Med Res*, 2019; 149: 447.
5. Mukherjee S. Emerging infectious diseases: Epidemiological perspective. *Indian J Dermatol*, 2017; 62: 459–467.
6. El Amri H, Boukharta M, Zakhm F, Ennaji MM. Emergence and reemergence of viral zoonotic diseases: Concepts and factors of emerging and reemerging globalization of health threats. In: *Emerging and Reemerging Viral Pathogens*. United States: Academic Press; 2020. p. 619–634.
7. Reta DH, Tessema TS, Ashenef AS, Desta AF, Labisso WL, Gizaw ST, et al. Molecular and immunological diagnostic techniques of medical viruses. *Int J Microbiol*, 2020; 2020: 8832728.
8. Vainionpää R, Waris M, Leinikki P. Diagnostic techniques: Serological and molecular approaches. *Module Biomed Sci*, 2015; 2015: 2558.
9. Burrell CJ, Howard CR, Murphy FA. Laboratory diagnosis of virus diseases. In: Fenner and White's Medical Virology. United States: Academic Press; 2017. p. 135–154.
10. Diagnostic Methods. *Virology, Virological Methods, Virus Culture, Virus Isolation*; 2020. Available from: <http://www.virology-online.com/general/Test1.htm>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.